

Original paper

AXBOROTLASHTIRILGAN TA'LIM MARKAZI SHAROITIDA MATEMATIKA O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

© U.T.Urazalieva¹✉

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston Respublikasi

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ahamiyati tobora orth bormoqda. Axborotlashtirilgan ta'lim markazi (ATM) sharoitida matematika fanini o'qitish o'qituvchidan yuqori pedagogik mahorat, ilmiy-tadqiqot yondashuvi va innovatsion metodlarni qo'llashni talab etadi. Matematika – analitik fikrlash, muammolarni hal qilish va mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiruvchi asosiy fan sifatida zamonaviy jamiyatda katta ahamiyatga ega. ATM sharoitida matematika o'qitish nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish, balki o'quvchilarda muammolarni yechish, mantiqiy tafakkur va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida matematika o'qitish metodikasini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish, interaktiv va raqamli resurslardan foydalanishning samaradorligini tahlil qilish, shuningdek, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashning zamonaviy usullarini taklif etishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda taqqoslama tahlil, eksperimental usul, kuzatish va natijalarni statistik qayta ishlash metodlari qo'llanildi. Axborotlashtirilgan ta'lim markazida matematika darslarining samaradorligi an'anaviy metodlar bilan taqqoslab o'rganildi. Tadqiqot materiallari sifatida elektron darsliklar, multimedia taqdimotlar, GeoGebra va Desmos kabi matematik dasturlar, onlayn test tizimlari va interaktiv topshiriqlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari axborotlashtirilgan ta'lim markazi (ATM) sharoitida raqamli metodlardan foydalanish matematika darslarining samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Interaktiv va raqamli metodlar yordamida o'quvchilarning bilim darajasi 20-25% ga oshdi, ularning mantiqiy fikrlash, muammolarni yechish va mustaqil tadqiqot qilish ko'nikmalari rivojlandi. O'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi oshdi, shu bilan birga guruh hamkorlik va fikr almashish faolligi 30% ga yaxshilandi. Tizimlilik, kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va tadqiqotga asoslangan o'qitish tamoyillari asosida elektron darsliklar, onlayn testlar, GeoGebra kabi modellashtirish dasturlari, masofaviy ta'lim

shakllari va loyiha metodlari kabi vositalar matematika o'qitish jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qildi.

XULOSA: axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida matematika o'qitish metodikasini zamon talablari asosida rivojlantirish o'quvchilarning intellektual rivoji, mustaqil fikrlashi hamda kelgusidagi ilmiy tadqiqotlarga tayyor bo'lishiga asos yaratadi. Interaktiv va raqamli metodlardan foydalanish nafaqat bilim darajasini oshiradi, balki o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, mustaqil ishlash va ijtimoiy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Elektron va raqamli resurslar yordamida darslarni individualizatsiyalash, o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini nazorat qilish va mustaqil tadqiqot faoliyatini olib borish imkoniyati yaratiladi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish va har bir o'quvchining individual qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kelajakda ushbu metodik yondashuvni yanada takomillashtirish, raqamli resurslar bazasini kengaytirish va ularni o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning barcha ko'nikmalarini maksimal darajada rivojlantirish mumkin.

Kalit so'zlar: axborotlashtirilgan ta'lim markazi, matematika o'qitish metodikasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv metodlar, raqamli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, individualizatsiya, matematik modellashtirish

Iqtibos uchun: Urazalieva U.T Axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida matematika o'qitish metodikasini takomillashtirish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.251–258.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

©У.Т.Уразалиева¹✉

¹Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: значение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современной системе образования неуклонно растет. Преподавание математики в условиях информационно-образовательного центра (АТМ) требует от учителя высокого педагогического мастерства, применения исследовательского подхода и инновационных методов. Математика – как основная дисциплина, формирующая навыки аналитического мышления, решения задач и логического вывода, имеет большое значение в современном обществе. Преподавание математики в условиях банкомата должно быть направлено не только на усвоение теоретических знаний, но и на решение задач, развитие логического мышления и творческого подхода у учащихся.

ЦЕЛЬ: целью настоящего исследования является изучение теоретических и практических аспектов совершенствования методики преподавания математики в условиях информационно-образовательного центра, анализ эффективности использования интерактивных и цифровых ресурсов, а также предложение современных методов закрепления знаний и умений учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы сравнительного анализа, экспериментального метода, наблюдения и статистической обработки результатов. В информационно-образовательном центре изучалась эффективность уроков математики в сравнении с традиционными методами. В качестве исследовательских материалов использовались электронные учебники, мультимедийные презентации, математические программы, такие как GeoGebra и desmos, системы онлайн-тестирования и интерактивные задания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что использование численных методов в условиях информационно-образовательного центра (АТМ) значительно повышает эффективность уроков математики. С помощью интерактивных и цифровых методов уровень знаний учащихся увеличился на 20-25%, развились их навыки логического мышления, решения проблем и самостоятельного исследования. Интерес и мотивация студентов к науке возросли, а активность группового сотрудничества и обмена идеями улучшилась на 30%. Такие инструменты, как электронные учебники, онлайн-тесты, программы моделирования, такие как GeoGebra, формы дистанционного обучения и методы проектов, основанные на принципах системности, компетентностного подхода, личностно-ориентированного обучения и обучения на основе исследований, послужили эффективной организацией процесса обучения математике. методика преподавания математики в условиях информационно-образовательного центра на основе современных требований создает основу для интеллектуального развития учащихся, их самостоятельного мышления и готовности к дальнейшим научным исследованиям. Использование интерактивных и цифровых методов не только повышает уровень знаний, но и развивает у учащихся навыки логического мышления, самостоятельной работы и социального сотрудничества. С помощью электронных и цифровых ресурсов создается возможность индивидуализации уроков, контроля за процессом освоения учащимися и проведения самостоятельной исследовательской деятельности. Это способствует повышению качества образования и развитию индивидуальных способностей каждого ученика. В дальнейшем дальнейшее совершенствование этого методического подхода, повышение эффективности обучения за счет расширения базы цифровых ресурсов и их интеграции в учебный процесс, максимальное развитие всех навыков учащихся

Ключевые слова: центр информированного обучения, методика преподавания математики, информационные и коммуникационные технологии,

интерактивные методы, цифровое обучение, компетентностный подход, индивидуализация, математическое моделирование

Для цитирования: Уразалиева У.Т. Совершенствование методики преподавания математики в условиях информационно-образовательного центра. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 251–258.

IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING MATHEMATICS IN THE CONDITIONS OF AN INFORMED EDUCATIONAL CENTER

© Ulbike T.Urazalieva¹✉

¹ Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: in the modern educational system, the importance of information and communication technologies (ICT) is increasingly growing. In the context of the Center for informed education (ATM), teaching mathematics requires the teacher to apply high pedagogical skills, a research approach and innovative techniques. Mathematics is of great importance in modern society as the main science that forms the skills of analytical thinking, problem solving and logical inference. In the conditions of the ATM, the teaching of mathematics should be aimed not only at mastering theoretical knowledge, but also at solving problems in students, developing logical thinking and creative approach.

AIM: the purpose of this study is to study the theoretical and practical aspects of improving the methodology of teaching mathematics in the conditions of an informed educational center, analyze the effectiveness of the use of interactive and digital resources, and offer modern methods of strengthening the knowledge and skills of students.

MATERIALS AND METHODS: the study used methods of comparative analysis, experimental method, observation and statistical processing of results. At the Center for informed learning, the effectiveness of mathematics lessons was studied in comparison with traditional methods. Electronic textbooks, multimedia presentations, mathematical applications such as GeoGebra and Desmos, online test systems, and interactive assignments were used as research materials.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that the use of digital techniques in the conditions of the Center for informed education (ATM) significantly increases the effectiveness of mathematics lessons. With the help of interactive and digital methods, the level of knowledge of students increased by 20-25%, their skills for logical thinking, problem solving and independent research developed. Students' interest and motivation in science increased, while group collaboration and opinion-sharing activity improved by 30%. Tools such as e-textbooks, online tests, modeling programs such as GeoGebra, distance learning forms, and project methods based on principles of systematicity, competency approach, personality-oriented

education, and research-based learning have served to effectively organize the mathematics teaching process. development of the methodology of teaching mathematics in the conditions of an informed educational center on the basis of the requirements of the time provides the basis for the intellectual development, independent thinking of students and readiness for further scientific research. The use of interactive and digital techniques not only increases the level of knowledge, but also develops students' logical thinking, independent work and social cooperation skills. With the help of electronic and digital resources, it is possible to individualize classes, control the process of student assimilation and conduct independent research activities. This serves to improve the quality of education and to develop the individual abilities of each student. Further improving this methodological approach in the future, increasing the effectiveness of education by expanding the base of digital resources and integrating them into the educational process, maximizing the development of all the skills of students

Key words: Center for informed education, mathematics teaching methodology, ICT, interactive methods, digital education, competency approach, individualization, mathematical modeling

For citation: Ulbike T.Urazalieva. (2025) Improving the methodology of teaching mathematics in the conditions of an informed educational center, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 251–258. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'zni tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida matematika fanini o'qitish o'qituvchidan yuqori darajadagi pedagogik mahorat, ilmiy-tadqiqot yondashuvi hamda innovatsion metodlardan foydalanishni talab etadi. Matematika fani o'quvchilarda analitik fikrlash, muammoni hal etish va mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiruvchi asosiy fanlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, zamonaviy jamiyatda matematik bilimlarning ahamiyati oshib bormoqda. Axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida matematika o'qitish nafaqat nazariy bilimlarni yetkazish, balki o'quvchilarda muammolarni yechish, mantiqiy tafakkur va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga qaratilgan. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish jarayonini individualizatsiyalash va o'quvchilarning mustaqil ish faoliyatini kengaytirish mumkin. Ushbu maqolada axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida matematika o'qitish metodikasini takomillashtirish bo'yicha nazariy va amaliy yondashuvlar, interaktiv va raqamli resurslardan foydalanishning afzalliklari, shuningdek, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash usullari tahlil qilinadi. Tadqiqotning natijalari ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va metodik ishlanmalarni amaliyotga joriy etishda muhim ahamiyatga ega.

Axborotlashtirilgan ta'lim markazi — bu ta'lim jarayonida zamonaviy kompyuter texnikasi, dasturiy ta'minot, internet resurslari, elektron o'quv majmualari va raqamli ta'lim

platformalaridan keng foydalaniladigan ta'lim muhiti hisoblanadi. Bunday muhitda o'quvchilar bilimni passiv qabul qilmay, balki faol izlanish, modellashtirish va tajriba asosida egallaydi. Matematika o'qitish metodikasi pedagogika, psixologiya hamda ta'lim-tarbiya nazariyalari bilan uzviy bog'liq holda rivojlanadi. ATM sharoitida mazkur metodika quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. tizimlilik;
2. kompetensiyaviy yondashuv;
3. shaxsga yo'naltirilgan ta'lim;
4. tadqiqotga asoslangan o'qitish.

Ushbu tamoyillar o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olib, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi. Axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida matematika o'qitishda quyidagi metod va vositalar samarali hisoblanadi:

- ✓ elektron darsliklar va multimedia taqdimotlar;
- ✓ onlayn testlar va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari;
- ✓ matematik modellashtirish dasturlari (GeoGebra, Desmos va boshqalar);
- ✓ masofaviy va aralash ta'lim shakllari;
- ✓ muammoli ta'lim va loyiha metodi.

Mazkur texnologiyalar o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirib, bilimlarni mustaqil izlanish orqali o'zlashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqot jarayonida axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida o'tilgan matematika darslarining samaradorligi taqqoslama tahlil asosida o'rganildi. Tadqiqot jarayonida axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida matematika darslarining samaradorligi o'rganildi. Eksperimental va nazariy tahlil natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Interaktiv va raqamli metodlardan foydalangan holda tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning bilim darajasi 20-25% ga oshdi.
2. O'quvchilarning mantiqiy fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlantirildi.
3. Mustaqil ishlash va tadqiqotga yo'naltirilgan topshiriqlarni bajarish ko'nikmalari yaxshilandi.
4. O'quvchilarning fan bo'yicha qiziqishi va motivatsiyasi oshdi, ular o'zlashtirish darajasini o'zlari baholash imkoniyatiga ega bo'ldi.
5. Darslarda o'quvchilar orasida guruhviy hamkorlik va o'zaro fikr almashish faoliyati 30% ga ortdi.
6. Elektron va interaktiv resurslardan foydalanish bilan dars samaradorligi va o'quvchilarning bilimlarni mustahkamlash tezligi oshdi.
7. O'quvchilarning yuqori darajadagi masalalarni yechish va loyiha ishlari bo'yicha ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlantirildi.
8. O'quvchilarning matematik tushunchalarni tezroq va chuqurroq anglash qobiliyati oshdi, yangi mavzularni mustaqil o'rganish darajasi ortdi.
9. O'quvchilarning test sinovlari va baholash jarayonida o'z bilimlarini samarali qo'llash ko'nikmalari yaxshilandi.

10. Interaktiv ta'lim vositalari yordamida individual o'quvchilar uchun maxsus vazifalar tayyorlash orqali ta'lim sifatini oshirish imkoniyati yaratildi.
11. O'quvchilarning matematik fikrlashini baholashda ishlatilgan diagnostik testlar natijalari o'sish tendensiyasini ko'rsatdi, xususan analitik va mantiqiy ko'nikmalar 15-20% ga rivojlandi. Olingan natijalar matematika o'qitish metodikasini axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida yanada takomillashtirish zarurligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida matematika o'qitish metodikasini zamon talablari asosida rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv o'quvchilarning intellektual rivoji, mustaqil fikrlashi hamda kelgusidagi ilmiy tadqiqotlarga tayyor bo'lishiga zamin yaratadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv va raqamli metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilim, mantiqiy fikrlash va mustaqil ish ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, guruhiy ishlash va o'zaro fikr almashish jarayonlari o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Elektron va raqamli resurslar yordamida darslar individualizatsiyalash imkonini beradi, o'quvchilar o'zlashtirish jarayonini nazorat qiladi va mustaqil tadqiqot faoliyatini samarali bajaradi.

Bu esa ta'lim sifatini oshirish va har bir o'quvchining individual qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo'llash pedagogning rolini faqat bilim beruvchidan yo'naltiruvchi va maslahatchi sifatida kengaytiradi. Bu yondashuv o'quvchilarda ijodiy va analitik fikrlash, muammolarni hal qilish, loyiha ishlari va murakkab masalalarni yechish ko'nikmalarini shakllantiradi. Metodik yondashuvni takomillashtirish orqali o'quvchilarning matematik bilimlarni amaliy hayotga tadbiiq etish qobiliyati ham ortadi. Masalan, matematik modellashtirish va interaktiv dasturlar yordamida real hayotdagi masalalarni yechish ko'nikmalari rivojlantiriladi, bu esa o'quvchilarning muammolarni tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatini oshiradi. Ushbu metodika orqali ta'lim jarayonida individual yondashuv va differentsiyalash imkoniyati yaratiladi. O'quvchilarni qobiliyat va ehtiyojlariga qarab maxsus vazifalar berish, ularni motivatsiya qilish va faol ishtirokini ta'minlash mumkin bo'ladi. Bu esa o'quvchilarning o'z-o'zini baholash, mas'uliyat hissi va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, axborotlashtirilgan ta'lim markazi sharoitida matematika o'qitish metodikasi nafaqat fan bilimlarini mustahkamlash, balki o'quvchilarning umumiy intellektual, ijtimoiy va ijodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli ushbu metodika dissertatsion tadqiqotlar, amaliy hisobotlar va ilmiy himoyalarda qo'llanish uchun tavsiya etiladi. Kelgusida metodik yondashuvni yanada takomillashtirish va raqamli resurslarni kengaytirish orqali o'quv jarayonini optimallashtirish, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning barcha ko'nikmalarini maksimal darajada rivojlantirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Ta'lim to'g'risidagi Qonun. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent O'zbekiston, 1997.
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2018.
4. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. Sayidahmedov N.S. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Urazaliyeva Ulbika Turg'anbayevna**, Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining mustaqil izlanuvchisi, [**Уразалиева, Улбике Турганбаевна**, Независимый исследователь Нукусского государственного педагогического института имени Ажиниязи,], [**Ulbike T. Urazaliyeva**, Independent researcher of the Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute]; manzil: Qoraqol pog'iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko'chasi, raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, п.Улица сейтова, дом безномеров], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, P. Seitova Street, house without rooms].